

ЧУҒРОФИЯИ ТАЪРИХИИ СУҒД АЗ НИГОҲИ МУАЛЛИФИ «ХУДУД-УЛ-ОЛАМ»

Зунунова М.К.

муаллимаи кафедраи таърихи умумии МДТ “ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров”

Китоби «Худуд-ул-олам» асари чуғрофӣ буда, дар он ҳамчунин масъалаҳои таърихӣ, иқтисодиёту иҷтимоиёти Осиёи Миёна ва як қатор дигар мамлакатҳо чой дода шудааст. Вобаста ба ҳамаи ин асари мазкурро метавон шоҳасари асри IX-X ҳисобид, зеро дар он бори аввал мафҳумҳои чуғрофии оид ба баҳру уқёнусҳо, кӯҳху водиҳо, дарё, қазираю нимқазираҳо ва дар бораи кишварҳои ҷаҳон маълумот дода шудааст.

Калидвожаҳо: чуғрофияи таърихӣ, Суғд, Уструшана, Буттамон, шаҳрҳо, дарё, кӯл.

Суғд ҳамчун маркази калони сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Мовароуннаҳр аз давраи қадим дар бунёди давлатҳо, ташаккули халқиятҳо дар минтақа нақши муҳим бозидааст. Ин вилояти таърихию фарҳангӣ баъди шикасти давлати Кушониён дар давраи барвақти асримиёнагӣ аз ҷиҳати рушди хоҷагӣ ва фарҳанг дар Мовароуннаҳр ба сафи пеш баромад. Ин болоравӣ он замон ҳамчунин ба заминҳои суғдиёни шарқӣ, наздикии болооби кӯҳии Зарафшон дахл дошт. Дар ҳамин минтақа сарғаҳи Зарафшон воқеъ буда, он манбаи обёрии Суғди Самарқанд ва Суғди Бухоро ба ҳисоб мерафт. Кӯҳистони Суғд бо Панҷакент ва Самарқанд алоқамандии зич дошта, ноҳияи мустақил буд.

Суғд ба се ноҳия тақсим мешуд: Суғди Самарқанд, Суғди Бухоро ва Суғди Қашқадарё. Аҳолии ҳар се ноҳияҳои суғдӣ аз лиҳози этникӣ якхела ва аз рӯи фарҳанг ва хусусияти он наздик буд. Ду ноҳия - Суғди Самарқанд, Суғди Бухоро дар водии дарёи Зарафшон қарор доштанд. Манбаи оби ин дарё пиряхҳои Зарафшон мебошанд. Дар тӯли ҷараёни худ ба дарёи Зарафшон зиёда

аз 50 рӯдҳои хурди кӯҳӣ ҳамроҳ мешаванд. Дар минтақаҳои ҳамворӣ оби рӯдро барои обёрӣ истифода мебаранд. Сарҳади шимолии ин минтақа то қаторкӯҳҳои Нурато рафта, сарҳади ҷанубӣ бо даштҳои Зарафшон мепайваست. Сарҳади байни Суғди Самарқанд ва Суғди Бухоро тангҳои Ҳазарин аст. Рӯди Зарафшон дар масофаи то 25 км ба Амударё рафта нарасида, дар регзор нест мешавад.

«Худуд-ул-олам» рисолаи ҷуғрофист, вале дар он ҷуз инъикоси маҷеияти ҷуғрофии шаҳру шаҳракҳо, навоҳиву минтақаҳо, кишвару мамлакатҳо боз матолиби фаровони таърихиву мардумшиносӣ дучор меояд, ки хонандаро бо вазъи зиндагии мардуми манотиқи мухталиф ошно месозад.

Арзиши баланди ин асарро донишмандони зиёде таъкид кардаанд. Бино ба ишораи академик В.В.Бартолд, арзиши ин асар, қабл аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки муаллиф роҷеъ ба қаламрави суқунати ақвоми туркҷабр ва бахши ғайримусулмонони Осиёи Миёна ахбореро овардааст, ки дар қиёс бо маълумоти таълифоти ҷуғрофияшиноси араб бештар аст [2, С.238].

Муаллифи рисолаи «Худуд-ул-олам» маълумоти пураарзиш доир ба сарзаминҳои худудҳои олам аз машриқ ба ғарб аз ҷумлаи он минтақаҳои Хуросону Мовароуннаҳр овардааст.

Академик Б.Ғафуров навиштааст, ки ин рисола дар инъикоси илмии сохтори иҷтимоиву иқтисодии Осиёи Миёна ва соири кишварҳои ҳамҷавор аз манбаъҳои муҳим маҳсуб мегардад. Дар асрҳои VII-X вилоятҳои зерини таърихӣ ба ҳайати Осиёи Марказӣ дохил буданд: Тахористон, Суғд, Хоразм, Чоч, Уструшана, Фарғона ва як ҷузъи Хуросон [3, С.150].

Мовароуннаҳр ё ба таъбири Фирдавсии Тўсӣ Варазрӯд яке аз бахшҳои муҳими қаламравии давлати Сомониён шумор рафта, ба он Бухоро, Самарқанд, Хучанд, Уструшана, Фарғона, Чоч, Илок, Тирмиз, Кеш, Насаф ва дигар минтақаҳо шомил буданд.

Маълумоти муаллифи «Худуд-ул-олам» дар бораи вилояти таърихӣ-фарҳангии Суғд хеле муҳим арзёбӣ мегардад. Суғд, сарзамини хеле васеу доманадор буда, он дар ҳавзаи дарёҳои Зарафшон ва Қашқадарёро фаро

мегирифт. Маънои калимаи Суғдро муҳаққиқон ҳар хел шарҳ додаанд, баъзеҳо решаи онро аз «сӯхтан», баъзеҳо аз «дурахшидан» гирифтаанд. Вале дар «Ғиёс-ул-луғот» омадааст: «Суғд замини нишеб, ки оби борон дар он чамъ мешавад». Ҳамин шарҳ ба ҳақиқат наздик аст. Зеро заминҳои кишвари Суғд дар ҳақиқат аксаран дар ҳамворӣ воқеъ мебошанд. Суғд номи халқияти эронинажод ҳаст, ки дар он сарзаминҳо зиндагӣ мекард.

Дар тӯли мавҷудияташ Суғд дар ҳайати давлатҳои мухталифи эрониву ғайриэронӣ қарор дошт: дар ҳайати давлати Ҳахоманишиён, империяи Селевкиён, давлати Юнону Бохтар, давлати Кушониён, шоҳигарии Ҳайтолиён, Ҳоконии Турк, арабҳо [8, С.146].

Муаллифи «Худуд-ул-олам» менависад, ки ноҳияи Суғд хуррамтарин ноҳия дар навоҳии машриқ мебошад. Ҳавои ин ҷо дуруст буда, мардумони он меҳдор, оmezанда ва нарму диндор мебошанд. Сарзамини обод бо неъматҳои фароҳ буда, обҳои раво ва дарахтони бисёр дорад.

Шаҳри Бухоро, пойтахти давлати Сомониён, яке аз марказҳои фарҳангу тамаддун ва он дар поёноби Зарафшон ва марзи дашти васеи Хоразм бар сари роҳи бозаргонӣ воқеъ аст, ки Осиёи Марказиро ба Осиёи Пеш, Афғонистон, Ҳиндустон, Туркистони Шарқӣ ва Чин мепайвандад.

Бухоро то соли 874 мелодӣ дар ихтиёри Сомониён набуд. Пас аз сукути Тахориён Яъқуби Лайс чанд муддат бо унвони амири Хуросон дар Бухоро шинохта шуд. Сипас аҳли Бухоро ба Наср ибни Аҳмади Сомонӣ - фармонравои Самарқанд пайвастанд ва ӯ ҳукумати Бухороро ба бародараш Исмоил супурд. Исмоил пас аз марги бародараш-Наср фармонравои Хуросонро ба даст гирифт ва дар соли 892 мелодӣ саросари Мовароуннаҳрро ба итоати худ даровард ва Бухороро тахтгоҳи давлати худ сохт.

Аз аҳди Наср ибни Аҳмад ибни Исмоил Бухоро ба сурати яке аз марокизи муҳими фарҳангу дониш шинохта шуд ва вазироне, чун Муҳаммад ибни Аҳмади Чайхонӣ ва дигарон бар ин маркази фарҳангӣ назорат доштанд.

Дар асрҳои IX-X дар Бухоро аъзоёни оли Сомон ва намояндагони аъёну ашроф ба миқдори зиёде қасрҳо, кӯшкҳо, масҷидҳо-қасри Мансури сомонӣ (дар

назди Дарвозаи нав), қасри Наср (дар Регистон), масҷиди вазир Абӯчаъфари Утбӣ, манора ва ғайра бино карда буданд [1, С.30].

Дар миёнаи асри IX ҳудуди Бухоро басо вусъат ёфта, қариб нисфи масоҳати Бухорои кунуниро ишғол намуд [5, С.415]. Ба қавли муаллифи «Худуд-ул-олам» шаҳри Бухоро бузургтарин ва ободтарин шаҳри Мовароуннаҳр мебошад, ки ин ҷой қароргоҳи малики машриқ аст. Ҷойи намнок бо обҳои равои буда, меваҳои зиёд дорад. Мардумони он тирандозу ғозипешаанд. Ҳудуди Бухоро дувоздаҳ фарсанг аст [9, С.69].

Тавовис шаҳраки тобеи аз Бухоро буд. Дар ин ҷой ҳар сол як рӯз бозор барпо мешуд. Кармина, Дабусӣ ва Рабинҷон шаҳрҳои онанд, ки андар Суғд мебошанд. Шаҳрҳои бонемату бисёр дарахт ва бо обҳои равои буда. Шаҳри дигари ободи Суғд шаҳри Кашӣ мебошад, ки Арман аз он аст.

Самарқанд яке аз шаҳрҳои бостонӣ буда, он аз ҷиҳати масоҳат ва умори аҳоли аз бузургтарин шаҳрҳои Мовароуннаҳр маҳсуб мегардид [4, С.184]. Самарқанд аз ҷумлаи шаҳрҳои басо пурвусъати Мовароуннаҳр ба шумор омада, ҳудуди шаҳр дар даврони фармонравии Сомониён берун аз доираи Афросиёб ба самти ҷанубӣ доман паҳн карда будааст [6, С.39].

Самарқанд низ чун шаҳрҳои асримиянагии дигар ба се бахш мунқасим мешуд: шаҳристон, кӯҳандиз ва рабаз. Дар ин замина Ибни Ҳавқал ба қайд овардааст, ки «Самарқанд шаҳрест дар ҷанубии водии Суғд ва баландтар аз он аст ва кӯҳандиз ва рабаз дорад ва дар замони мо зиндоне низ дар он ҷо сохтаанд». Роҷеъ ба шаҳристони Самарқанд ахбори нисбатан мушаххас ва бештареро дар таълифоти ҷуғрофинависони асри X дучор меоем. Аз ҷумла, муаллифи «Ашқолу-л-олам» фармудааст, ки «шаҳристонро ҳисорест маҳкам ва онро ҷаҳор дар: ҷониби машриқро Дари Чин гӯянд ва ҷониби мағрибро - Дари Навбаҳор, ҷониби шимолро - Дари Бухоро ва ҷониби ҷанубро - Дари Кеш» [4, С.187].

Дар рисолаи «Худуд-ул-олам» омадааст, ки Самарқанд шаҳри бузургу обод ва бонемат буда, ҷои бузургони ҳамаи ҷаҳон аст. Ин шаҳри бузург шаҳристон, кӯҳандиз ва рабат дорад. Дар шаҳри Самарқанд қоғаз истеҳсол

карда мешуд ва он ба тамоми ҷаҳон интиқол дода мешуданд. Ин шаҳр шаҳристон, кӯҳандиз рабаз дорад. Рӯди Бухоро аз дари Самарқанд мегузарад.

Самарқанд маҳалли иҷтимоӣ таҷиратии тамоми мамолики ҷаҳон буд ва ҳамчунин шаҳри Исфичоб ҷое буд, ки дар он ҷо тоҷирҳои кишвари мухталифи дунё иқомат доштанд. Варғасар ва Панҷекас дар ихтиёри Самарқанд буданд.

Муаллифи «Худуд-ул-олам» дар бораи шаҳру маҳалҳои Суғди Ҷанубӣ маълумот овардааст. Кеш шаҳри гармсёр буда, дар ин ҷо борон бисёр меборад. Шаҳри Кеш шаҳристон, кӯҳандиз, рабаз ва ду рӯд дошта кӯҳҳои вай дорои маъданҳои доруҳо мебошад. Дар ин шаҳр намаки сурх истеҳсол карда шуда, он содирот мешуд.

Шаҳри Навкати Қурайш ҷои кишту барзи бисёр аст. Нахшаб шаҳри ободу бонемат ва бо кишту барзи бисёр мебошад ва як рӯд дошта он аз миёни шаҳр мегузарад. Базда каммардум ва бо кишту барзи бисёр аст. Бештари оби онҳо аз ҷоҳҳо ва дӯлобҳо мебошад [9, С.113].

Маълум аст, ки вилояти таърихӣ Уструшана қисми таркибии Суғд буд. Муаллифи «Худуд-ул-олам» Уструшанаро ба шакли «Сурӯшана» ёд карда овардааст, ки он «ноҳиятест бузургу ободон ва бо неъмат бисёр ва ўро шаҳру рустоҳои бисёр ҳастанд. Дар ин ҷой набид истеҳсол карда мешавад. Дар кӯҳҳои ин сарзамин оҳан мавҷуд аст [9, С.72].

Яке аз шаҳрҳои ин ноҳия шаҳри Зомин мебошад, ки ба роҳи Хучанд ва Фарғона аст. Дар китоб ҳамчунин дар бораи шаҳру маҳалҳои Фағкас, Ғазак, Собот, Куркас, Буттамон маълумот омадааст. Қисмати дигари водии Зарафшонро деҳоти кӯҳӣ ташкил меод, ки дар адабиёти таърихӣ бо номи «Кӯҳистон» маъмул аст. Муаллифони арабзабон онро ҳамчун Буттам қайд намудаанд. Муаллифи китоби «Худуд-ул-олам» онро Буттамон номидааст. Вай менависад, ки «Буттамон – ин ноҳия дар байни кӯҳҳо ва дараҳо дар Саравшан (Уструшана). Се қисм дорад: Буттамони дохилӣ, Буттамони миёна ва Буттамони берунӣ» [9, С.71].

Дар фарқият аз ал-Истаҳри ва ибни Хавқал муаллифи «Худуд-ул-олам» дар бораи Паргар ва Искандарқӯл маълумоти муфассал додааст. Вай

навиштааст, ки «Баргар – ин ноҳия дар Бутамани миёна ва Дарёҷо (Дарёча) дар он ҷойгир аст ва рӯди Бухоро аз он манбаъ мегирад ва дар Бутамони миёна дигар дарёҳо сар шуда, ба он мерезанд». Илова бар ин, дар қисмати дарёҳо ва халиҷҳо навиштааст, ки «Дарёҷо дар Саравшан (Уструшана) ҷойгир аст ва он аз чор рӯд ташкил ёфтааст, ки оғози онҳо дар кӯҳҳои Бутамон ва байни кӯҳҳо мебошанд. Аз он рӯде манбаъ мегирад, ки ба Самарқанд, Бухоро ва Суғд об медиҳад» [9, С.71].

Муаллифи «Худуд-ул-олам» рустои Паргарро дар Буттами миёна ҷой дода, чун Ал-Истаҳри Искандаркӯлро шохоби асосии Зарафшон медонад. Дар фарқият аз ал-Истаҳри ӯ Зарафшонро на рӯди Суғд, балки Бухоро номидааст. Ӯ низ рӯдҳои Яғноб, Мастҷоҳ, Пастрӯддарё, Кштутдарё ва Моғиёндарёро нишон надода, танҳо бо он маҳдуд шудааст, ки аз Буттами миёна ҳамаи рӯдҳои дигар оғоз ёфта, ба рӯди Бухоро мерезанд.

Бисёр олимон чунин меҳисобанд, ки ҷуғрофидонони араб ва муаллифи «Худуд-ул-олам» Фондарёро шохоби асосии Зарафшон медонанд. Аммо дар асл ин тавр нест. Фондарё - ин Яғнобдарё дар ҷараёни поёнии он мебошад, ки аз кӯҳи Фон гузашта, номи нав – Фондарёро гирифтааст. Аз ин маълум мешавад, ки ҷуғрофидонони асримиёнагӣ мавҷудияти Яғнобдарёро намедонистанд ва ба онҳо танҳо Искандардарё маълум буд. Ҳамаи ҷуғрофидонони асримиёнагӣ медонистанд, ки рӯди Суғд аз кӯле ғизо мегирад, ки дар кӯҳҳои Буттами миёна ҷойгир буд ва номи онро ҳар яке ба тарзи худ қайд намудаанд. Ал-Истаҳри онро Бачан - обанбор, муаллифи «Худуд-ул-олам» - Дарёча, ибни Хавкал – Ҷан, ал-Муқаддасӣ - Маҷма, ибни Хордадбех – Хаштодондара номидаанд.

Ба андешаи О.И. Смирнова маънои истилоҳи «Хаштодондара», ки ибни Хордадбех овардааст, нофаҳмо аст ва то замони мо дар шакли вайроншуда расида омадааст. Аммо эҳтимол аст, ки ибни Хордадбех номи аслии кӯл - Хаштодон ё Хаштозонро оварда, қисмати дуёми он «дара» шояд шакли вайроншудаи калимаи «дарё» - кӯл бошад, яъне вай Хаштодондарё номида мешуд [7, С.59].

Муаллифи «Худуд-ул-олам» дар фарқият аз дигар муаллифон қайд намудааст, ки кўл аз чор дарё таркиб ёфтааст. Маълум аст, ки ба Искандаркўл чор дарё - Ҳазормеш, Саридевор, Саритаг ва Сарима мерезанд. Дуруст аст, ки Ҳазормеш ва Саридевор начандон дуртар аз кўл якҷоя мешаванд ва ба Искандаркўл мерезанд. Рўди Саритаг дар навбати худ аз панҷ дарёчаҳои хурд: Дукдон, Қарокўл, Мўр ва Канчоч таркиб ёфта, онҳо дар ноҳияи Саритаг якҷоя мешаванд. Дар ин китоб омадааст, ки ҳамаи ин дарёҳо аз аз Буттами миёна манбаъ мегиранд ва дар масофаи шаш фарсанг бо ҳам кўли дДарёчаро ташкил медиҳанд.

Ҳамин тариқ, рисолаи «Худуд-ул-олам» дар солҳои 982-983 таълиф гардида, аз зумраи беҳтарин намунаҳои осори насри тоҷик ба ҳисоб меравад. Ба ғайр аз он рисолаи мазкур яке аз аввалин асарҳои ҷуғрофиявист, ки дар жанри ҷуғрофияи таърихӣ ва ё роҳнамо навишта шудааст. Он фарогири маълумоти муҳими таърихӣ, кишваршиносӣ, этнографӣ ва ҷуғрофӣ мебошад.

Номгӯи адабиёти истифодашуда:

1. Абдуллоев С. Ҷуғрофияи таърихии давлати Сомониён. Хучанд, 2001.
2. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Сочинение.- Том II. Ч.1. М.: Издательство восточной литературы, 1963. С.169-433.
3. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Ҷ.1. Душанбе, 1998.
4. Донишномаи Сомониён. Ҷилди 2.- Хучанд: Нури маърифат, 2009
5. История таджикского народа. Т.1. М., 1963
6. Негматов Н. Давлати Сомониён. Душанбе: Ирфон, 1989
7. Смирнова О.И. Вопросы исторической топографии и топонимики Верхнего Зеравшана // МИА СССР. - 1950. - №15. - С.56-66
8. Сомониён дар оинаи таърих. Ҷ.2. Хучанд: Раҳим Чалил, 1998
9. «Худуд-ул-олам» . Душанбе: Адиб, 2008.